

Políticas para más y mejor comunicación en COVID-19

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

A la par de los bulos informativos que circulan en medios sociales se generan valiosos estudios en centros académicos, instituciones públicas y organizaciones sociales sobre los impactos y las formas de mitigar la pandemia en las comunidades.

Parecería que, así como la sociedad enfrenta volúmenes insospechados de datos falsos también cuenta con el aporte valioso de expertos que proponen análisis sustentados en evidencias científicas, hoy se han liberado importantes cantidades de artículos académicos, es decir, ante el riesgo de pérdidas de vidas humanas las empresas editoriales han puesto al servicio de todos sus acervos informativos.

Más allá de la voluntad de las empresas mediáticas sería necesario repasar las orientaciones de políticas públicas, para que la excepción se convierta en una constante que derive en mejores prácticas de los derechos de las personas, uno de ellos el derecho a la comunicación.

La competencia de orientar las políticas de comunicación está en manos de autoridades de regulación, en algunos países conocidas como Consejos del Audiovisual, en el caso del Ecuador es el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.

Frente a una crisis sanitaria inesperada que exige crear nuevos saberes y que supone reconfigurar los comportamientos sociales surgen iniciativas para evaluar cómo deben integrarse los diferentes sectores productivos, mientras dure y después de contralada la pandemia. Las respuestas se buscan inicialmente en las universidades, que hoy están conminadas a responder de inmediato pese a limitaciones circunstanciales.

Desde esta relación resulta alentador que el Consejo de Comunicación de Ecuador haya realizado comunicados, guías y un foro sobre desinformación en situaciones de emergencia sanitaria, acciones en las que participaron profesionales e instituciones especializadas. Hacia el futuro, como el mismo Consejo lo señala, deberán desarrollarse investigaciones en el sentido de "procurar informes interdisciplinarios y profundos que aborden las temáticas epidemiológicas más allá de la emergencia".

Además de aquello y sobre la base de las atribuciones del Consejo de Comunicación, establecidas en el artículo 49, literal g) de la Ley Orgánica de Comunicación, que dispone la coordinación de "investigaciones y estudios

técnicos sobre la comunicación de manera preferente y articulada con instituciones de educación superior del país”, convendría juntar voluntades para que académicos y autoridades avancen en discusiones sobre la protección, el acceso y la libre circulación de la información, la libertad de expresión y un estricto enfoque de derechos humanos en las políticas dirigidas a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, de acuerdo a lo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Queda el compromiso para que los Grupos de Investigación en Comunicación de las universidades ecuatoriana continúen evaluando el derecho a la comunicación en asociación con la autoridad nacional de regulación.